

**КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА****COMPREHENSIVE HEALTH-IMPROVING ACTIVITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN WITHIN A SYSTEMIC APPROACH****УНАШХОТЛОВ АНЗОР ДЖАБРАИЛОВИЧ,***Ульяновский государственный университет.***УЗДИНОВ РОБЕРТ ИЛЬДАРОВИЧ,***Ульяновский государственный университет.***UNASHKHOTLOV ANZOR DZHABRAILOVICH,***Ulyanovsk State University.***UZDINOV ROBERT ILDAROVICH,***Ulyanovsk State University.*

В статье рассматриваются комплексные мероприятия оздоровления детей. Особое внимание уделяется дошкольному возрасту, который играет важную роль в формировании физического, психического, эмоционального здоровья детей. Описываются задачи оздоровления дошкольников и указаны направления работы согласно системному подходу. Проводится анализ методов и мероприятий по оздоровлению, включая подвижную игру, арт-терапию, работу с родителями и создание благоприятной психологической среды. В заключение подчеркивается необходимость интеграции усилий образовательных учреждений и семей для формирования здорового и безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста.

The article discusses comprehensive measures for improving the health of children. Special attention is paid to preschool age, which plays an important role in shaping the physical, mental, and emotional health of children. The tasks of improving the health of preschoolers are described and the directions of work according to a systematic approach are indicated. The analysis of methods and measures for rehabilitation, including outdoor play, art therapy, work with parents and the creation of a favorable psychological environment, is carried out. In conclusion, the need to integrate the efforts of educational institutions and families to form a healthy and safe lifestyle for preschool children is emphasized.

Ключевые слова: оздоровление дошкольников, мероприятия по оздоровлению, подвижная игра, арт-терапия, работа с родителями, психоэмоциональное благополучие.

Key words: health improvement for preschoolers, health promotion activities, physical play, art therapy, work with parents, psycho-emotional well-being.

Защита детей, обеспечение прав на личную безопасность и здоровое развитие являются одним из показателей культурного развития общества. Основные аспекты защиты детей отражены в конституциях и других важных законах большинства цивилизованных стран.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение безопасности и профилактику несчастных случаев, а также организацию охраны здоровья детей и воспитания здорового образа жизни [6]. Федеральный государственный стандарт

дошкольного образования (ФГОС ДОО) выделяет такие задачи, как становление у детей ценностей здорового образа жизни, выполнение его основных норм и правил [5].

Дошкольный возраст имеет решающее значение для формирования всех компонентов здоровья. В этот период индивидуум проходит уникальную и неповторимую стадию своего развития. Именно в это время активно развиваются органы и формируются функциональные системы организма, закладываются важные черты личности и формируется отношение к себе и окружающим.

Известный русский физиолог Н.Е. Введенский писал о том, что бесплановость, беспорядочность жизни быстро истощает нервную систему, ведет к изнашиванию организма [8]. Если дети не приучены в семье или в детском саду к строгому режиму, то они вырастут раздражительными, капризными, неуравновешенными. Таким образом, считаем, что забота о жизни и укреплении здоровья детей дошкольного возраста является важной задачей как для общества, так и для государства.

Нормальное функционирование всех органов и систем организма определяет хорошее здоровье. З.Т. Холматова подчеркивает, что основной задачей оздоровления является охрана и укрепление здоровья ребенка, а также закаливание его организма [8]. Реализация данной задачи требует применения медицинских, психолого-педагогических и воспитательных мероприятий в создании единой оздоровительной образовательной среды, внедрение системного подхода к организации процессов повышения качества здоровья детей, активного привлечения родителей, общественности к решению жизненно важных вопросов развития здоровья, эффективного взаимодействия органов власти всех уровней.

Считаем необходимым использование системного подхода к оздоровлению детей дошкольного возраста. Данный подход заключается в интеграции физических, психологических и социальных методов воздействия, направленных на поддержание и улучшение состояния здоровья детей. По данным последних исследований, системный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и разрабатывать персонализированные программы оздоровления. Он также предполагает включение родителей и педагогов в процесс формирования привычек здорового образа жизни у детей.

Так, физическое развитие дошкольников представляет собой ключевой аспект системного подхода к оздоровлению. Пути и средства развития моторики, координации и выносливости представлены в программах физической активности, что является неотъемлемой частью образовательного процесса в детских учреждениях. Исследования подтверждают, что регулярные занятия физической культурой уменьшают риск заболеваний и способствуют общему укреплению здоровья организма [1].

Одним из наиболее эффективных мероприятий для физического оздоровления является внедрение двигательной активности, которая способствует естественному развитию физических качеств у детей, а также их закаливанию. В детских садах активно используются программы, включающие гимнастику, плавание, спортивные развлечения и подвижные игры для поддержания здоровья детей.

Плавание и гимнастика помогают сохранить достигнутый уровень здоровья ребенка, обеспечивая достаточную двигательную активность и увеличивая резервы организма. Эти виды активности, как и игры, положительно влияют не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние детей. В детских садах часто практикуются гимнастические упражнения, такие как утренняя зарядка и ритмическая гимнастика, которые включают упражнения под музыку и способствуют развитию чувства ритма и музыкальности [8]. Кроме того, на занятиях используются такие виды гимнастических упражнений как упражнения для глаз, пальчиковая, дыхательная гимнастика и др.

Подвижная игра включает не только все виды естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, метания, лазанья, упражнения с предметами, но она также рассматривается, как

осознанная, эмоциональная деятельность детей. Кроме того, согласимся, что подвижная игра не только повышает эмоциональный фон ребенка, приносит радость, но и моделирует ситуации из реальной жизни детей, закрепляет качества, умения и способности, которые необходимы им для взаимодействия с окружающими [3]. Таким образом, с методической точки зрения, подвижная игра представляет собой многогранное педагогическое средство воспитания, оказывающее комплексное воздействие. Многоплановость ее заключается в развитии двигательных умений, а также в совершенствовании не только физических, но и интеллектуальных, а также морально-волевых качеств.

Закаливание в детском саду является целенаправленной системой мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и повышение их сопротивляемости неблагоприятным факторам окружающей среды [1]. В дошкольных образовательных учреждениях закаливание осуществляется посредством регулярных процедур, организуемых с учетом возраста и физического состояния детей. Основные методы закаливания включают: воздушные ванны, контрастные водные процедуры, хождение босиком, закаливание солнцем, правильный режим дня.

Так, воздушные ванны представляют собой регулярное пребывание на свежем воздухе, организация прогулок, игры на улице. Эти мероприятия способствуют улучшению терморегуляции и закаливанию организма. Контрастные водные процедуры включают обтирания, обливания, душ с постепенным понижением температуры воды. Это стимулирует иммунитет, улучшает кровообращение и повышает устойчивость к заболеваниям. Хождение босиком осуществляется по различным поверхностям (трава, песок, коврики), что способствует укреплению иммунитета и закаливанию ног. Закаливание солнцем, соблюдая правила безопасности (в тени, в утренние часы), помогает укрепить иммунную систему и повысить уровень витамина D. Соблюдение правильного режима дня включает достаточное количество времени для сна, игр на воздухе и физической активности и благоприятно влияет как на физическое, так и психоэмоциональное состояние ребенка.

Также отметим игровой самомассаж, как один их подходов к закаливанию и оздоровлению детей. При выполнении самомассажа у ребенка поднимается настроение, упражнения способствуют не только повышению уровня здоровья, но и формируют сознательное стремление к здоровому образу жизни и полезные привычки [1]. Для успешного внедрения этих методов закаливания важно их систематическое выполнение, а также участие педагогов и родителей.

Одним из ключевых аспектов оздоровления является обеспечение психоэмоционального благополучия ребенка. Эмоции очень важны, так как они влияют на наши ощущения, на то, как мы воспринимаем информацию, поэтому эмоциональные состояния оказывают непосредственное влияние на качество выполняемой деятельности – игровой, учебной, трудовой и др. Эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость формируются уже в дошкольном возрасте, и от этого зависит успешность адаптации ребенка в социуме. По мнению современных исследователей, использование методик арт-терапии, релаксационных техник и ролевых игр позволяет снизить уровень тревожности и улучшить эмоциональное состояние детей [4].

Арт-терапия – это метод лечения и оздоровления, который использует различные виды искусства для улучшения психологического и эмоционального состояния детей. Этот подход помогает детям выразить свои эмоции, справиться с внутренними конфликтами и развить творческие способности. Благодаря данному методу осуществляется диагностика психологических проблем и можно своевременно выявить скрытые эмоции и переживания, эмоциональная разрядка (дети выражают свои чувства через творчество). У детей также формируется способность выражать свои мысли и чувства, помогает социально адаптироваться (наладить контакт со сверстниками). В детском саду для решения задач оздоровления использу-

ются такие виды арт-терапии: изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, ландшафтная терапия, танцевальная терапия и др. [4].

Важной частью системного подхода является создание благоприятной психологической среды в детском саду. Внедрение занятий в образовательную программу, направленных на развитие эмоционального интеллекта и навыков межличностного взаимодействия, способствует формированию у детей коммуникативных умений и навыков эмоциональной саморегуляции. Развитие эмоционального интеллекта является важным этапом в процессе социализации ребенка, поскольку помогает ему осваивать социальный опыт и выстраивать отношения с окружающими [7].

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) подчеркивает значимость сохранения и укрепления как физического, так и психического благополучия детей, включая развитие их эмоционального интеллекта [5]. Для достижения этих целей в ходе занятий могут применяться различные тренинги, такие как «Восприятие и понимание эмоций», «Что такое эмоции?» и «Взаимодействие с людьми». Эти тренинги создают возможности для детей осознанно воспринимать и интерпретировать свои эмоции, а также учат их взаимодействовать с другими людьми, что, в свою очередь, способствует более гармоничному развитию личности. Также следует отметить, что чтение книг и обсуждение персонажей помогают детям лучше понимать эмоции других и развивать эмпатию.

Кроме того, занятия по развитию эмоционального интеллекта могут включать ролевые игры, где дети смогут практиковать свои навыки в безопасной и поддерживающей среде. Это позволяет им не только лучше понимать эмоции других, но и учиться выражать свои чувства в различных социальных ситуациях. Такие подходы помогают формировать у детей уверенность в себе и способности к эмпатии, что крайне важно для успешного общения и взаимодействия в будущем. В результате, систематическое развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте закладывает прочный фундамент для социальной адаптации и психоэмоционального благополучия детей на протяжении всей их жизни.

Социальное здоровье, включающее в себя навыки общения и взаимодействия в коллективе, является важным фактором оздоровления детей. Согласно мнению отечественных психологов, общение — это совокупность навыков и умений взаимодействия с окружающими, от которых зависит успех людей разных возрастов, уровней образования и культурного развития, а также с различным жизненным опытом и коммуникативными способностями [9]. Общение выполняет несколько ключевых функций. Так, прагматическая функция предполагает, что общение становится инструментом для удовлетворения потребностей и мотиваций в процессе взаимодействия между людьми. Формирующая функция выражается в том, что в процессе общения происходит развитие и изменение личности. Функция подтверждения помогает человеку через взаимодействие с другими утвердиться в своей значимости и существовании. Функция организации межличностных отношений способствует поддержанию стабильных и продуктивных связей между людьми в рамках их совместной деятельности. Внутриличностная функция связана с процессом общения человека с самим собой, который осуществляется через внутренний диалог или внешнюю речь [2].

Для развития коммуникативных навыков у дошкольников могут быть использованы коммуникативные игры. Такие игры способствуют формированию умений общения, позитивного и доброжелательного отношения к сверстникам, а также умению вступать в контакт с окружающими людьми [9]. Эти игры обучают коммуникации через репродуктивно-продуктивные упражнения и ситуативные задачи, направленные на реализацию речевых намерений. Введение ролей в такие игры не обязательно, хотя их использование допускается. Кроме того, развитие способности работать в группе, проявлять эмпатию и поддерживать

сверстников в сложных ситуациях способствует процессу социализации и психоэмоциональному развитию детей.

Метод проектов также способствует формированию навыков работы в команде. Внедрение этого метода в образовательный процесс не нарушает общей структуры обучения, где все участники работают ради достижения единой цели, реализуемой через педагогическое взаимодействие. В процессе проектной деятельности активизируются мотивационно-потребностная, когнитивно-познавательная и рефлексивная сферы, а также творческая активность и индивидуальные особенности. Программы, направленные на формирование у детей коммуникации, являются частью системного подхода к оздоровлению и помогают им легче адаптироваться в школьной жизни.

Системный подход к оздоровлению дошкольников невозможен без активного участия родителей, так как семья является важным фактором в формировании привычек здорового образа жизни. Сотрудничество между педагогами и родителями играет значительную роль в эффективной реализации оздоровительных мероприятий для детей [8]. Регулярное консультирование родителей и их обучение методам укрепления здоровья детей позволяет достичь значительных успехов в сохранении здоровья. Одной из важных задач обучения родителей как целевой группы является развитие навыков ведения диалога с детьми о важности здорового образа жизни, а также донесение до них необходимости заботы о своем здоровье [1]. Данный контекст предусматривает взаимодействие дошкольного учреждения и семьи, которое должно способствовать формированию у ребенка основ здорового образа жизни и умения применять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности в повседневной жизни.

Например, в работе с родителями по развитию эмоционального интеллекта используются различные методы, такие как папки-передвижки, информационные стенды, консультации психолога, психологические тренинги, беседы, проекты, групповые родительские собрания, а также совместные праздничные мероприятия и прогулки. Важной составляющей этой работы является обеспечение развивающей предметно-пространственной среды материалами, направленными на развитие психоэмоциональной сферы детей.

Таким образом, комплексный подход к оздоровлению детей дошкольного возраста, реализуемый в рамках системного подхода, включает физическое, психоэмоциональное и социальное развитие. Важно, чтобы дошкольные учреждения и семьи работали совместно, обеспечивая всестороннюю поддержку здоровья ребенка. Научные исследования последних лет подтверждают эффективность интегрированных программ оздоровления, с использованием комплексных мероприятий, что делает системный подход важным инструментом в формировании здорового и счастливого будущего детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роль физического воспитания в формировании здорового образа жизни дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения / О.Б. Ведерникова [и др.] // Человек. Спорт. Медицина. 2024. №S1. С. 166-175.
2. Выготский Л.С. Психология развития. Избранные работы. М.: Издательство Юрайт, 2023. 281 с.
3. Никитина О.Е., Малеева Е.В. Влияние подвижных игр на развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста // Вестник науки и образования. 2022. №11 (131). 4 с.
4. Толкова Н.М., Морозова Т.Н. Возможности арт-терапии в работе с детьми дошкольного возраста // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №74-1. С. 272-274.
5. ФГОС ДОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (с дополнениями и изменениями). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos->

do (дата обращения 23.09.2024).

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета – Федеральный выпуск. № 5976 (303) URL: <https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html> (дата обращения: 21.09.2024).

7. Филиппова О.Г. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста / О.Г. Филиппова, М.Н. Терещенко, Ю.В. Батенова, А.А. Прохорова // АНИ: педагогика и психология. 2021. №4 (37). С. 370-374.

8. Холматова З.Т. Здоровый образ жизни основа валеологии в детском саду // SAI. 2024. № 26. С. 780-783.

9. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: RUGRAM, 2022. 228 с.

© Унаихотлов А.Д., Уздинов Р.И., 2024.